

KICHIK YOSHDAGI MAKTAB O'QUVCHILARIDA HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Ismoil Raxmonov

NamDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10424093>

Annotatsiya. Maqolada umum ta'lim muassasasida sinfdan tashqari ishlar jarayonida kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida hayot faoliyati xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Hozirgi vaqtda bilim, ko'nikma va malakalar ta'limning asosiy natijalari sifatida o'quv jarayoni sub'ektlari tomonidan real hayotga tayyorgarlik jarayoni sifatidagi tushunchaga aylantirildi.

Kalit so'zlar: Favqulodda vaziyatlar, Xavfsiz xulq-atvor, Gigena qoidalari, Sog'lom turmush tarsi.

Afsuski, yurtimizda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun maktabda hayot xavfsizligi asoslarini o'qitilishi alohida darslarda emas, balki "Tabiiy fanlar" "Tarbiya" fanlari bo'yicha darslarda o'rganiladi. Boshlang'ich maktabda ishlaydigan "Tarbiy" o'quv komponentining mazmunini amalga oshiradigan barcha dasturlar kichik yoshdagi o'quvchilar tomonidan bilimlarning bir qismi sifatida xavfsiz hayot faoliyati bo'yicha nazariy bilimlarni o'zlashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi va bu bilimlarni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy tadqiqotchi olimlar va amaliyotchilar turli muassasalar tajribasini umumlashtirib, maktab o'quvchilari bilan ishlash yo'nalishlarini aniqladilar:

- maktab o'quvchilarini va geologik tarbiyalash: g'oyalarni rivojlantirish
- sog'lom turmush tarzi va xavfsiz xulq-atvor.
- xavfli va ekstremal vaziyatlarning xususiyatlari bilan tanishtirish, ushbu vaziyatlarning oqibatlaridan himoyalanih bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish.
- bolalarning individual va yosh xususiyatlarini, mahalliy va turmush sharoitining o'ziga xosligini hisobga olgan holda o'qitishning turli shakllari va usullaridan foydalanish, ularda turli xil hayotiy vaziyatlarda adekvat xulq-atvorni, hayot xavfsizligini shakllantirish.
- oldini olish va bolalar salomatligini mustahkamlash o'yin, takomillashtirish yosh o'quvchilarning hissiy va ruhiy holati inobatga olish.

Inson ko'pincha o'zini nostandart vaziyatlarga tushib qolsa, bunda organizimi o'zini odatdagidan boshqacha tutadi. Bunday holatlar ekstremal deb ataladi. Ekstremal vaziyat tushunchasi qadimgi davrlarda shakllangan. Aristotel, Nikolay Kuzalik, Bruno, Mopertuis, Leybnits ekstremallik narsalarning mavjudligidagi chegaralangan holatlarni ko'rsatadi, deb ta'kidladilar. Katta falsafiy lug'at ekstremal vaziyatni (lot. extremum - ekstremal, ekstremal; vaziyat - pozitsiya) - inson hayoti uchun ayniqsa noqulay yoki tahdid qiluvchi omillar bilan bog'liq bo'lgan tubdan yoki to'satdan o'zgargan vaziyatning integral xarakteristikasi sifatida izohlanadi, shuningdek, yuqori muammoli, ushbu sharoitlarda maqsadga muvofiq faoliyatni amalga oshirishdagi keskinlik va xavf.

Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida xavfsiz xulq-atvorni shakllantirish pedagogik o'quv jarayonining bir bosqichi bo'lib, unda bolalar shaxsiyatida xavfsiz xulq-atvor madaniyati amalga oshiriladi. Bu aniq cheklangan vaqt, maktab o'quvchilari hayotining maxsus tashkil etilgan davri bo'lib, bu davrda xavfsiz xulq-atvor madaniyatini rivojlantirish asosiy maqsad bo'lib xizmat qiladi. Bunday bosqich omon qolish maktabida mashq qilish, albatta, "Xavfsiz

maktabi" shior ostida harakatlanish. O'quvchilarning asosiy faoliyati, birinchi va eng muhim burchi - yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallash, dunyo, tabiat va jamiyat haqida tizimli ma'lumotlarni to'plashdir.

Kundalik hayotda xavfli hududlar va ularni qanday qutqarish haqida bilim nafaqat kattalar uchun kerak. Bu bilim, boshlang'ich bo'lsa ham, boshlang'ich sinf o'quvchilari, o'rta maktab o'quvchilari va hatto bolalar muassasalarining kichik o'quvchilari uchun bir xil darajada zarur. Bolalarni hayotning xavf-xatarlari to'g'risida o'rgatish va ularda harakat qilishga tayyorlash bo'yicha ish qanchalik tez boshlansa, o'quvchilar xavfsiz xatti-harakatlar tajribasiga tezroq ega bo'lishadi. Odamni uning normal birgalikda yashashi, mehnati va dam olishiga tahdid soladigan turli sharoitlarda qanday boshqarishni, har bir holatdan muntazam ravishda o'rgatish kerak.

Shubhasiz, bolalarning hayoti faoliyati xavfsizligi asoslarini o'rgatish kerak. Kundalik hayotdagi xavf omillari va ularni qanday qutqarish haqida bilim nafaqat kattalar uchun kerak. Hayot xavfsizligi mavzusining ba'zi savollari etarlicha qiziq emas, ba'zida zerikarli bo'lib tuyulishi mumkin, bu materialning yomon singishiga olib kelishi mumkin. O'rganilayotgan masalalarning jozibador tomonlarini ochib berishga intilish kerak. Shaxsiy tajriba bilan chambarchas bog'liq bo'lsa, vaziyatli topshiriqlar berilsa, olingan bilimlarni ijodiy qo'llash kerak bo'lgan o'yinlar, hatto eng passiv o'quvchilar ham katta ishtiyoq bilan o'yinlarga kiritilsa, hayot xavfsizligi faniga qiziqish ortadi. O'z-o'zidan o'tib ketayotgan o'quvchilar yangi narsalarni o'rganish, o'rganish, eslab qolish, g'ayri oddiy vaziyatlarga yo'naltirish, g'oyalar va tushunchalar zaxirasini to'ldirishni sezmaydilar. Kichik yoshdagi o'quvchi o'z tarbiyaviy ishining natijalari bilan qiziqsa, o'quv faoliyati mazmuniga shaxsiy qiziqish shakllanadi. Bu xavfsiz xulq-atvor kompetensiyasini shakllantirish uchun qulay zamindir. Bolalarni mavjud xavf-xatarlar to'g'risida o'rgatish va xavfli vaziyatlarda harakatga tayyorgarlik ko'rish uchun ta'lim muassasasida ishlashni qanchalik tez boshlasangiz, ular tezroq xavfsiz amaliy xatti-harakatlar bo'yicha zarur nazariy bilim va tajribalarni egallaydilar.

Mamlakatimizda ro'y berayotgan so'nggi voqealar jamiyat hayotining barcha jabhalarida chuqur o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Tabiatning buzg'unchi kuchlarining namoyon bo'lish chastotasining ko'payishi, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va falokatlar, ijtimoiy xarakterdagi xavfli vaziyatlar, kundalik hayotda, turli xil xavfli va favqulodda vaziyatlarda to'g'ri xulq-atvor ko'nikmalarining yo'qligi odamlarga salbiy ta'sir qiladi. Bolalar salomatligi va hayoti xavf ostida qolish holatlari kuzatilyabdi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilar yoshidagi bolalar bilan bog'liq baxtsiz hodisalar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda. Ichki ishlar vazirligi va Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, bolalarning yo'l-transport hodisalari, suvdagi favqulodda vaziyatlarda, yong'in sodir bo'lganda, zo'ravonlik holatlarida qurbon bo'lgan bolalar soni ko'paygan. Maktab o'quvchilarini turli xavfli va favqulodda vaziyatlarda xavfsiz xulq-atvoriga o'rgatishning pastligi, ularning yo'l harakati va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmasligi, shaxsiy gigiena qoidalariga, sog'lom turmush tarziga e'tibor bermaslik ko'p hollarda fojiga sabab bo'lmoqda. Boshlang'ich sinflarda dunyoning rasmi haqidagi tasavvurlarni rivojlantirish bilan birga kichik yoshdagi o'quvchilarda olingan bilimlar asosida o'z hayoti va faoliyatini oqilona tashkil etish ko'nikmalari shakllantirilmoqda., xavfli vaziyatlarning sabablarini va ularni oldini olish usullarini tushunishni o'rgatish lozim.

Shunday qilib, bola uyda yolg'iz qolsa, u har xil xavf-xatarlardan himoyalanganmaydi. Maishiy elektr jihozlari xavfli bo'lishi mumkin. Kattalar bolaga elektr toki bilan ishlash qoidalarini va har biri bilan o'rgatishlari kerak

qurilma alohida. Oziq-ovqat kislotalari, maishiy kimyo va dori-darmonlar to'plami bo'lgan birinchi tibbiy yordam to'plami bo'lgan idishlar bolaning hayoti uchun xavf tug'diradigan joyda bo'lishi kerak. Yonuvchan narsalar va suyuqliklar qo'li yetmaydigan joyda saqlanishi kerak. Oldindan bashorat qilish va nazorat qilish mumkin bo'lmagan vaziyatlarning oldini olish uchun ota-onalar uyda yolg'iz qolganda bola uchun muayyan qoidalarni shakllantirishlari kerak. Masalan, siz kvartira yoki uyning eshiklarini begonalarga ocholmaysiz. Bola ota-onasini topish mumkin bo'lgan telefon raqamlarini bilishi kerak. Xavf yoki jiddiy muammolar yuzaga kelganda yordam so'rab murojaat qilish mumkin bo'lgan xizmatlar va odamlarning telefon raqamlari ro'yxatini tuzish tavsiya etiladi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirish lozim.

References:

1. Anastasova, L.P., Izhevskiy, P.V., Ivanova, N.V. Hayot xavfsizligi asoslari [Matn]: boshlang'ich maktabning 1-2-sinf o'quvchilari uchun "Atrofimizdagi dunyo" kursi bo'yicha darslik L.P. Anastasova, P.V. Izhevskiy, N.V. Ivanova. -M.: Ma'rifat, 2002. - 141 b
2. Anastasova, L.P., Izhevskiy, P.V., Ivanova, N.V. Hayot xavfsizligi asoslari [Matn]: boshlang'ich maktabning 1-2-sinf o'quvchilari uchun "Atrofimizdagi dunyo" kursi bo'yicha darslik L.P. Anastasova, P.V. Izhevskiy, N.V. Ivanova. -M.: Ma'rifat, 2002. - 141 b
3. Belov, SV. "Hayot xavfsizligi bo'yicha asosiy tushunchalar, atamalar va ta'riflar" mavzusidagi "Mutaxassislikka kirish" fanidan taxminiy ma'ruza [Matn] / SV. Belov Hayot xavfsizligi. -2002 yil. -3-son. -S. 37-43.
4. Berseneva, T., Melnikova, T., Osokin, A. "Hayot xavfsizligi asoslari" kursini o'qitishda innovatsion texnologiyalar
5. Bondin, V.I., Lysenko A.V. Hayot xavfsizligi [Matn] V.I. Bondin, A.V. Lisenko. - Rostov-na-Donu: Feniks, 2003. - 351 p.